

Данные об авторах**Батажок Светлана Григорьевна,**

к.э.н., доцент кафедры экономики та економічної теорії, Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь

e-mail: batazhok@ukr.net

Мазур Татьяна Григорьевна,

к.вет.н., доцент кафедры экотрофологии, Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь

e-mail: Tetiana Mazur@ukr.net

Data about the authors**Svitlana Batazhok,**

PhD in Economics, Professor of the Department of Economics and Economic Theory, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

e-mail: batazhok@ukr.net

Tetiana Mazur,

PhD in Veterinary medicines, Professor of the Department of Ecological and Ecotrophology

Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

e-mail: Tetiana Mazur@ukr.net

УДК 339.166.5:658.825

БЕЛОУСОВА Н.В.

Інклюзивний туризм як сегмент економічного розвитку України

Предмет дослідження – інклюзивний туризм як складова регіонального економічного розвитку України.

Метою написання **статті** є оцінка можливостей розвитку інклюзивного туризму, як нового сегменту туристичної сфери, який розвивається у тісному взаємозв'язку з економікою та регіональним управлінням розвитку територій.

Методологія проведення роботи – методи аналізу (при систематизації статистичних даних щодо розвитку туризму в цілому та інклюзивного туризму, зокрема) та оцінки (перспективності впровадження інклюзивного туризму в систему туристичних послуг, з урахуванням фінансової спроможності держави); метод порівняльного аналізу (при порівнянні статистики європейських країн, щодо форм та функціоналу розбудови системи надання туристичних послуг інклюзивним туристам).

Результати роботи – Розглянуто питання розвитку інклюзивного туризму як сегменту економіки та соціалізації людей з інклюзією, який в Україні, на жаль, практично не розвинений. Сформовано статистичний матеріал, який відображає рівень розвитку інклюзивного туризму в європейських країнах і показує реальну потребу впровадження інклюзивного туризму в систему державного господарювання. Визначено роль людей з інвалідністю в системі надання туристичних послуг, які входять до однієї з основних груп інклюзивних туристів. Запропонована оцінка ролі та значення інклюзивного туризму як нового виду туристичного сегменту, який розглядається з двох основних позицій: економічної (формування матеріально-технічної бази санаторно-курортного господарства, пансіонатів, реабілітаційних центрів, туристичних баз тощо) та соціальної (комплексна соціалізація та соціальна фінансова допомога). Визначено, що фінансова підтримка держави дозволить особам інклюзивних груп змінити соціальну роль в суспільстві, опанувати технологіями ефективного функціонування в різних умовах перебування, соціально активізуватися в процесі туристичних заходів, трансформувати свій світогляд, розвинути діяльність з самообслуговування і догляду за собою, опанувати нові знання, вміннями і навичками. Розкрито сутність інклюзивного туризму з урахуванням, економічних і управлінських особливостей, а також менталітету українського соціуму. Увага акцентована на проблемах впровадження інклюзивного туризму та комплексних підходах практичного вирішення даної проблематики, з урахуванням фінансової складової та внутрішньо державної політиці.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління національною економікою, регіональна економіка, економічна теорія.

Висновки – констатація виключної перспективності розвитку інклюзивного туризму як нового напрямку туристичної сфери та сегменту регіонального економічного розвитку в Україні, в умо-

вах економічної нестабільності, геополітичних викликів, зумовлюють доцільність і ретельне дослідження даного питання з точки зору конструктивного впливу на національну економіку.

Ключові слова: інклюзивний туризм, економіко–соціальна діяльність, фінансова допомога, ринок туризму.

БЕЛОУСОВА Н.В.

Инклюзивный туризм как сегмент экономического развития Украины

Предмет исследования – инклюзивный туризм как составляющая регионального экономического развития Украины.

Целью написания **статьи** является оценка возможностей развития инклюзивного туризма, как нового сегмента туристической сферы, который развивается в тесной взаимосвязи с экономической и региональным управлением развития территорий.

Методология проведения работы – методы анализа (при систематизации статистических данных по развитию туризма в целом и инклюзивного туризма, в частности), оценки (перспективности внедрения инклюзивного туризма в систему туристических услуг, с учетом финансовых возможностей государства); метод сравнительного анализа (при сравнении статистики европейских стран, относительно форм и функционала развития системы предоставления туристических услуг инклюзивным туристам).

Результаты работы – Рассмотрены вопросы развития инклюзивного туризма как сегмента экономики и социализации людей с инклюзией, который в Украине, к сожалению, практически не развит. Сформирован статистический материал, отражающий уровень развития инклюзивного туризма в европейских странах и показывающий реальную потребность внедрения инклюзивного туризма в систему государственного хозяйствования. Определена роль людей с инвалидностью в системе предоставления туристических услуг, которые входят в одну из основных групп инклюзивных туристов. Предложена оценка роли и значения инклюзивного туризма как нового вида туристического сегмента, который рассматривается с двух основных позиций: экономической (формирование материально–технической базы санаторно–курортного хозяйства, пансионатов, реабилитационных центров, туристических баз и т.п.) и социальной (комплексная социализация и социальная финансовая помощь). Определено, что финансовая поддержка государства позволит лицам инклюзивных групп изменить социальную роль в обществе, овладеть технологиями эффективного функционирования в различных условиях пребывания, социально активизироваться в процессе туристических мероприятий, трансформировать свое мировоззрение, развить деятельность по самообслуживанию и уходу за собой, освоить новые знания, умениями и навыками. Раскрыта сущность инклюзивного туризма с учетом экономических и управленческих особенностей, а также менталитета украинского социума. Внимание акцентировано на проблемах внедрения инклюзивного туризма и комплексных подходах практического решения данной проблематики, с учетом финансовой и внутренне государственной политики.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: управление национальной экономикой, региональная экономика, экономическая теория.

Выводы – констатация исключительной перспективности развития инклюзивного туризма как нового направления туристической сферы и сегмента регионального экономического развития в Украине, в условиях экономической нестабильности, геополитических вызовов, обуславливают целесообразность и тщательное исследование данного вопроса с точки зрения конструктивного влияния на национальную экономику.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, экономико–социальная деятельность, финансовая помощь, рынок туризма.

BIELOUSOVA N.V.

Inclusive tourism as a segment of the economic development of Ukraine

The subject of the research is inclusive tourism as a component of the regional economic

development of Ukraine.

The purpose of this article is to assess the possibilities for the development of inclusive tourism, as a new segment of the tourism sector, which is developing in close relationship with the economy and regional management of territorial development.

Methodology of the work – methods of analysis (when systematizing statistical data on the development of tourism in general and inclusive tourism, in particular), assessment (the prospects for introducing inclusive tourism into the system of tourism services, taking into account the financial capabilities of the state); the method of comparative analysis (when comparing the statistics of European countries, regarding the forms and functionality of the development of the system of providing tourism services to inclusive tourists).

Results of the work – The issues of the development of inclusive tourism as a segment of the economy and the socialization of people with inclusion, which, unfortunately, are practically not developed in Ukraine, are considered. Statistical material has been formed that reflects the level of development of inclusive tourism in European countries and shows the real need for the introduction of inclusive tourism into the system of state management. The role of people with disabilities in the system of providing tourist services included in one of the main groups of inclusive tourists has been determined. The proposed assessment of the role and significance of inclusive tourism as a new type of tourist segment, which is considered from two main positions: economic (formation of the material and technical base of a sanatorium and resort economy, boarding houses, rehabilitation centers, tourist centers, etc.) and social (complex socialization and social financial assistance). It has been determined that financial support from the state will allow persons of inclusive groups to change their social role in society, master the technologies of effective functioning in various conditions of stay, to become socially active in the process of tourist activities, transform their worldview, develop self-care and self-care activities, master new knowledge, skills and abilities. The essence of inclusive tourism as a new direction of tourism is revealed, taking into account economic and managerial features, as well as the mentality of the Ukrainian society. Attention is focused on the problems of introducing inclusive tourism and comprehensive approaches to the practical solution of this problem, taking into account the financial and internal state policy.

Scope of the results. Economic branch: management of the national economy, regional economy, economic theory.

Conclusions – a statement of the exceptional prospects of the development of inclusive tourism as a new direction of the tourism sector and a segment of regional economic development in Ukraine, in conditions of economic instability, geopolitical challenges, determine the expediency and careful study of this issue from the point of view of constructive influence on the national economy.

Key words: inclusive tourism, economic and social activities, financial assistance, tourism market.

Постановка проблеми. Сьогодні, сучасна українська наука управління територіальним розвитком та практика адміністрування тільки-но починають формувати підходи, форми та окремі інструментарій, які враховують вирішення різнопланових завдань: від забезпечення соціальної стабільності до залучення ресурсів у регіони. Частіше за все під «залученням ресурсів» розуміють фінансування: внутрішнє (державне (держбюджетне), приватні фінансові вливання) і зовнішнє (інвестування регіональних проектів закордонними компаніями, організаціями, фінансовими установами).

На фоні нестабільної економічної ситуації в Україні, розвиток будь-якого проекту має як позитивні аспекти (перспективні наміри), так і не-

гативні (проблеми з розпорядженням коштів та практична реалізація проекту).

Останнє десятиріччя показало, що найбільш прибутковим сегментом економіки України є туризм, як багатофункціональний напрям економічного розвитку країни та сегментарний напрям сфери надання різноманітних послуг.

В системі світового розвитку туристичної сфери, особливе місце сьогодні відводиться інклюзивної туризму як сегменту економіки, який в Україні, на жаль, практично не розвинений. Необхідно зазначити, що інклюзія – це процес реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя. Найбільш уніфікованим видом соціалізації виявився туризм.

Сьогодні інклюзивний туризм розглядається і як сучасний вид туризму, який дозволяє включити в туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно від її фізичних можливостей, за умови забезпечення доступності об'єктів туристичної інфраструктури.

Спираючись на закордонний досвід, впровадження нового напрямку туристичного сегменту як інклюзивний туризм, потребує оформлення нормативно-правової документації на законодавчому рівні, фінансової підтримки у плані формування матеріально-технічної бази санаторно-курортного господарства (пансіонатів, реабілітаційних центрів, туристичних баз тощо), у вигляді соціальної допомоги (субсидування). Але для практичного впровадження даного напрямку необхідно розуміти не тільки перспективи його розвитку, але й проблеми, що можуть супроводжувати цей розвиток. Тому, доцільно, на нашу думку, розглядати інклюзивний туризм в декількох напрямках: в економічному напрямі, що регулює процеси фінансування й практичного застосування даного проекту та в напрямі соціального захисту людей з інклюзією, які можуть бути туристами на перспективу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи дослідження проблем державного регулювання регіональними економічними процесами, висвітлені у працях як вітчизняних, так зарубіжних учених, таких як З. Варналій, В. Геєць, М. Долішній, В. Кравців, О. Крайник, М. Козоріз, Дж. Ханесен, Е. Блеклі та ін. Останні дослідження відомих науковців у цій сфері (О.Коваля, В.Воротіна, Ю.Куца, Д.Карамішева, О.Мордвінова та ін.) свідчать, що в Україні, для розвитку інклюзивного туризму, необхідно врахувати дві проблеми – відсутність активної позиції, на рівні регіонів, у пошуку додаткових джерел фінансування та можливих шляхів ефективного розвитку інклюзивного туризму та відсутність інституцій, які б традиційно займалися регіональним і місцевим розвитком даного напрямку.

Метою статті є оцінка можливостей розвитку інклюзивного туризму, як нового сегменту туристичної сфери, у тісному взаємозв'язку туризму з економікою та соціологією. які відображають раніше досліджуваних напрямків в рамках реабілітаційно-соціального процесу для інклюзивних груп із застосуванням туристичних послуг, спроба обґрунтування інклюзивної реабілітаційно-соціального туризму як нового напрямку, з урахуванням внутрішньо-політичних, економіч-

них і соціально-побутових особливостей, а також менталітету українського соціуму.

Виклад основного матеріалу. Туризм, як важливе соціальне явище сучасності, активно впливає на життєдіяльність суспільства, і, в той же час, залежить від нього.

Туризм здійснює позитивний вплив на розвиток суспільства та має низку суттєвих значень:

- політичне – як фактор миру та співдружності;
- економічне – як джерело одержання прибутків, надходження коштів, збільшення валового національного продукту, стимул розвитку суміжних галузей господарства, створення робочих місць і розбудови регіональних економік;
- культурно-виховне – як один із засобів піднесення культурного рівня людини та суспільства в цілому, духовного збагачення, збереження історичної пам'яті народу, його культурного спадку;
- соціально-демографічне – як фактор оздоровлення суспільства для продовження активного життя людини тощо [9].

В той же час, туризм виконує ще одну дуже важливу функцію – соціально-реабілітаційну по відношенню до людей з інклюзією. До найбільш соціально не захищеної групи людей з інклюзією відносяться інваліди.

За даними світової статистики сьогодні у світі близько 15 % осіб з обмеженими можливостями. В країнах Європи інваліди становлять від 22 до 31 % населення, в США – 17 % населення держави [3, с.33–35].

Відомо, що у зв'язку з певними перешкодами інклюзивні туристи, і в першу чергу люди з інвалідністю, подорожують менш активно. В той же час, мандрівки людей з інвалідністю складають 7–8 % у всьому світі, 11 % усіх туристичних поїздок в Європі; 11 % внутрішнього туризму США та Австралії. При цьому, найбільш активно подорожують інваліди Великобританії (37 %) та Німеччини – 53 % [5; 10, с.131–134].

Дослідження на пострадянському просторі (Казахстан, 2016 р., Білорусь, 2014 р., ЦІПІН, 2014 р.), свідчать про те, що близько 30 % людей з інвалідністю займаються бізнесом, беруть участь у політиці. Приблизно 30% – це люди, які належать до категорії середнього класу. Вони могли б подорожувати, якщо б для цього були створені відповідні умови [2, с.205–213].

За кордоном інклюзивний туризм давно став частиною комплексного підходу в залученні до сус-

пільного середовища осіб з інвалідністю. В Україні цей прогресивний метод робить свої перші кроки.

Важливо, що даний термін містить одночасне транспортне обслуговування, харчування, розміщення та інші туристичні послуги – «allinclusive». Лише за цими умовами туризм може стати доступним для людей з інвалідністю [6, с.65–68].

Важливо щоб «інклюзивний туризм» мав комплексну допомогу у якості виду реабілітації та кваліфікувався як подорожі, субсидовані державою на соціальні потреби. Особливо такої державної допомоги потребують люди з інвалідністю різних нозологій, які останні десятиліття отримують мізерну соціальну допомогу від держави та практично зовсім обмежені в комплексній соціалізації та виборі практичної діяльності (в тому числі – туристичних подорожей).

Перспективу розвитку туризму в Україні для інвалідів детально відображає визначення інклюзивного туризму як турпродукту, який передбачає доступність такого виду «відпочинку для всіх». Це включатиме пристосування інфраструктури туристичних центрів і об'єктів туристичної індустрії до потреб людей з різними нозологіями, у тому числі інвалідів, людей літнього віку, їх опікунів та членів сімей з маленькими дітьми [4, с.219–221].

В Україні, за статистичними даними, 5,8 % населення країни – люди з інвалідністю, а це кожний 18-й громадянин держави. Близько половини інвалідів – люди з обмеженими можливостями пересування («візочники»). Часто вони займають активну життєву позицію, освоюють нові професії. Переважна кількість це молоді люди віком до 40 років, аз них близько 170 тисяч – діти [8].

Чисельність інвалідів серед учасників та постраждалих в наслідок АТО – зазвичай людей молодого, працездатного віку – на жаль, прогресивно збільшується. Вони особливо потребують кваліфікованої реабілітаційної допомоги, як психологічної, так і соціальної – тих видів реабілітації, які в нашій державі не мають чіткої структури і поки знаходяться на етапі соціального та економічного формування.

Експерти припускають, що попит на ринку туризму, доступного для всіх, буде рости і в нашій державі вже найближчими роками. Інформація про доступне в туризмі для людей з обмеженими можливостями українською мовою практично відсутня.

Через наявність проблем зі здоров'ям особи з інвалідністю потребують фінансової підтримки з боку державних та громадських інституцій і спе-

ціальних заходів, спрямованих на забезпечення їх повноцінного життя.

Фінансова допомога людям з інклюзії повинна стати потужним важелем у реабілітаційному процесі. Вони зможу отримувати професійне медичне обслуговування, користуватися послугами туристичних агенцій, приймати участь у бізнес-проектах, відкривати свою справу, працювати у виробничій сфері, займатися улюбленою справою і відчувати себе повноцінним членом суспільства.

У Європі, наприклад у Франції та Латвії, ввели так звані «соціальні картки» для тих. Людей, які підпадають під типізацію інклюзивних. Щодомісяця на картку нараховується певна сума грошей з державного соціального фонду, яку можна витратити на туристичну або культурно-масову діяльність. Наприклад, сходити в музей, взяти участь в майстер-класах, купити туристичну путівку, відвідати історико-культурні пам'ятки всередині своєї країни і т.д. В першу чергу такі картки видаються людям з інвалідністю, пенсіонерам, багатодітним сім'ям. Дана європейська модель досить цікава і, при стабільному розвитку економіки, має перспективність свого розвитку і в нашій країні, у вигляді туристичних послуг для людей з інклюзії.

Визначимо фактори, що обмежують або впливають на можливість організації інклюзивного туризму [1, с.75–85]:

1. Фізичні стан потенційних туристів (інвалідність, обмежена дієздатність).
2. Матеріальне становище потенційних туристів (недостатність коштів для поїздки).
3. Високі транспортні складові туристичної поїздки.
4. Завищені ціни на засоби розміщення.
5. Наявність бюрократичних перешкод (наприклад, складності процедур оформлення віз для закордонних поїздок).
6. Відсутність або слабкий розвиток заходів щодо соціальної підтримки туризму і відпочинку.
7. Обмеженість набору туристичних послуг, доступних для осіб з обмеженими можливостями здоров'я.
8. Проблема слабкої інформованості про отримання необхідного або бажаного туристичного продукту, слабкий розвиток маркетингу.
9. Відсутність необхідної мотивації у людей до вчинення подорожей.

Для вирішення перерахованих проблем може бути запропонований наступний комплекс заходів:

1. Комплексне фінансування програми створення транспортної та гостьовий структури інклюзив-

ної туризму, яка включає обладнання аеропортів, залізничних і автовокзалів, вагонів і автобусів, спеціальні стоянки, підйомники, траволатори забезпечення спеціальними засобами готельних номерів.

2. Розвиток медичного туризму, мережі лікувально-оздоровчих установ, завдяки державним економічним програмам, які допоможуть людям з обмеженими фізичними можливостями зміцнити своє здоров'я і, як наслідок, підвищити свої можливості подорожувати.

3. Розвиток соціального туризму, фінансова підтримка туристичної активності населення з невисоким рівнем доходів, заохочення сімейного і міжсезонного туризму.

4. Будівництво і вдосконалення доріг, транспортних засобів, вдосконалення системи продажу квитків. Розвиток системи конкуруючих між собою видів транспорту – залізничного, повітряного, водного, транспортних компаній, організація чартерних перевезень пасажирів.

5. Розширення мережі готелів, заохочення їх будівництва через податкові послаблення, якими володіють фізичні та юридичні особи, наприклад, звільнення готелю від податку строком на п'ять років після введення в експлуатацію.

6. Прийняття державної програми з розвитку соціального туризму, доступного для всіх.

7. Розвиток системи інформаційного забезпечення про туристично-екскурсійні послуги, доступні для людей з інклюзією.

8. Розширення турфірмами і туроператорами спектра спеціальних послуг, відповідно до потреб відповідних груп населення.

Висновки

Виходячи з вище сказаного можна констатувати наступне:

1. Інклюзивний туризм є новим міждисциплінарним напрямком, що об'єднує різні сфери людської діяльності (оздоровлення, лікування, психологічну та професійно-трудова допомогу, сімейно-молодіжний і спортивно-реабілітаційний сегмент), спрямовані на реабілітацію людей за допомогою туристичних послуг.

2. Інклюзивний туризм можна розглядати і як форму туризму, яка включає в себе процес співпраці між різними учасниками сфери туризму. Це дозволяє всім інклюзивним категоріям, і в першу чергу людям з особливими потребами, бути причетними до туристичної інфраструктури з вико-

ристанням доступного навколишнього середовища, включаючи мобільний, візуальну, слухову і когнітивну складові доступності, функціонувати незалежно, на рівних умовах, з почуттям власної гідності шляхом надання універсальних туристичних продуктів, послуг і середовища.

3. Грунтуючись на зарубіжному досвіді роботи з інклюзивними туристами, і в першу чергу, з людьми, що мають інвалідність, необхідно відзначити певні кроки до розвитку IPCT в Україні як нового комплексного напрямку, заснованого на нормативно-законодавчу базу нашої країни.

4. Констатуючі істотні проблеми створення інклюзивної середовища в Україні (відсутність сучасної матеріально-технічної бази, транспортної інфраструктури і архітектурної доступності та т.д.), наявність існуючих лікувально-оздоровчих підприємств дає надію на активізацію процесу впровадження IPCT для надання професійної допомоги реабілітантами.

5. Фінансова підтримка держави дозволить особам інклюзивних груп змінити соціальну роль в суспільстві, опанувати технологіями ефективного функціонування в різних умовах перебування, соціально активізуватися в процесі туристичних заходів, трансформувати свій світогляд, розвинути діяльність з самообслуговування і догляду за собою, опанувати нові знання, вміннями і навичками.

Список використаних джерел

1. Белоусова Н.В. Інклюзивний туризм в системі реабілітаційної географії: від теорії до практики: монографія / Белоусова Н.В. – К., ТАЛКОМ, 2018. – 346 с.
2. Белоусова Н.В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні. Науковий журнал «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки». – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 9-й випуск, 2018 – С.205–213.
3. Белоусова Н.В. «Інклюзивний туризм» або «подорожі без бар'єрів» в сучасному суспільстві. Україна: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції м Херсон, 5–6 жовтня 2017 / [Під загальною редакцією І.Піліпенко, Д. Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.33–35.
4. Белоусова Н.В. Інклюзивний туризм в Україні як вид соціокультурної реабілітації інвалідів. Соціально-гуманітарні науки і сучасні виклики. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 26–27 травня 2017,

м . Дніпро. Частина I. / Наук. ред. О.Ю.Висоцькій. – Дніпро СПД «Мисливець», 2017. – С. 219–221.

5. Bielousova N.V. Inclusive tourism as a segment of the economy of Ukraine. World scientific extent: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2017, 424 p.

6. Culham, A. Deconstructing Normalisation: Clearing the Way for Inclusion / Journal of Intellectual and Developmental Disability. Vol. 28. – № 1, (2003), pp.65–78.

7. International Displacement Monitoring Center. Latest IDP numbers by country. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.internal-displacement.org/database>. (309).

8. Звіт Мінсоцполітики за 2017 рік Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www/URL : www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua). (305).

9. Захарова Л.М., Кузьміна Е.М., Морозова І.Г. і ін. Туризм як соціокультурне явище. / Под ред. Захарової Л.М – Тюмень, 2003. – 123с.

10. Заярнюк А.В. Соціальний захист вразливих верств населення: вітчизняний та зарубіжний досвід / А.В. Заярнюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – Кіровоград: КНТУ. – 2004 – Вип. 6. – С.131–134.

References

1. Bielousova N.V. Inklyuzyvnyy turizm v systemi reabilitatsiynoyi heohrafiyi: vid teorii do praktyky: [Inclusive tourism in the system of rehabilitation geography: from theory to practice]: monograph. M., TALKO, 2018, 344 p. (in Ukraine).

2. Bielousova N.V. Teoretychni aspekty rozvytku inklyuzyvnoho reabilitatsiyno-sotsial'noho turizmu v Ukraini. [Theoretical aspects of the development of inclusive rehabilitation and social tourism in Ukraine]. Naukovyy zhurnal «Naukovi zapysky Sums'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Heohrafichni nauky» [Scientific notes of Sumy State Pedagogical University. Geographical Sciences], 9th edition, 2018, pp.205–213. (in Ukraine).

3. Bielousova N.V. (Ed) «Inklyuzyvnyy turizm» abo «podorozhi bez bar'yeriv» v suchasnomu suspil'stvi [«Inclusive tourism» or «travel without barriers» in modern society] Ukrainy: heohrafichnyy analiz ta poshuk shlyakhiv vyrishennya: [Ukraine: Geographic analysis and the search for solutions]: I. Pilipenko, (Eds.) & D. Malchikova. Kherson. Publishing House «Helvetica», 2017, pp.33–35. (in Ukraine).

4. Bielousova N.V. Inklyuzyvnyy turizm v Ukraini yak vyd sotsiokul'turnoyi reabilitatsiyni invalidiv [Inclusive tourism in Ukraine as a kind of sociocultural rehabilitation of persons with disabilities] Sotsial'no-humanitarni nauky i suchasni vyklyky. [Social sciences and modern

challenges]. Part I. / Sciences. Ed . O.Yu. Visoky. Dnipro SPD «Hunter», 2017, pp.219–221. (in Ukraine).

5. Bielousova N.V. Inklyuzyvnyy turizm yak sehment ekonomiky Ukrainy. [Inclusive tourism as a segment of the economy of Ukraine] Svitovyy naukovyy obshch: Zbirnyk naukovykh statey [World scientific extent: Collection of scientific articles]. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017, 424 p. (in English).

6. Culham A. Dekonstruksiya normalizatsiyi: ochyshchennya shlyakhu dlya vklyuchennya [Deconstructing Normalisation: Clearing the Way for Inclusion] / Journal of Intellectual and Developmental Disability. Vol. 28. – № 1, 2003, pp.65–78. (in English).

7. International Displacement Monitoring Center. Latest IDP numbers by country. [Electronic source]. – Access mode: <http://www.internal-displacement.org/database>. (in Ukraine). (309).

8. Report of the Ministry of Social Policy for 2017) State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: [www / URL: www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua). (305).

9. Zakharova L.N. & Kuzmina E.M., & Morozova I.G. and others. Turizm yak sotsiokul'turnyy fenomen [Tourism as a socio-cultural phenomenon]. Tyumen, 2003, 123 p. (in Russian).

10. Zayarnyuk A.V. Sotsial'nyy zakhyst vrazlyvykh hrup naselennya: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid. [Social protection of vulnerable groups of the population: domestic and foreign experience] Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Seriya «Ekonomiczni nauky» [Scientific works of Kirovograd National Technical University. Series «Economic Sciences»], Vol. 6, 2004, pp.131–134. (in Ukraine).

Дані про автора

Белусова Наталія Володимирівна,

доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, Національний авіаційний університет, м. Київ
e-mail: belousova-69@ukr.net

Данные об авторе

Белусова Наталья Владимировна,

доцент кафедры аэрокосмической геодезии и землеустройства, Национальный авиационный университет, г. Киев
e-mail: belousova-69@ukr.net

Data about the author

Natalia Bielousova,

Associate Professor of the Department of Aerospace Geodesy and Land Management, National Aviation University, Kyiv
e-mail: belousova-69@ukr.net